

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 7

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

JULY | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-7>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Юсупова Х. И. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

SATTOROVA Go‘zal Mamadaminovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185478>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA INTERFAOL YONDASHUV MAZMUNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif tomonidan boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tilini o‘qitishda interfaol metodlardan foydalanish va mazkur jarayonda ularning yosh individual-xususiyatlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirishning metodik tizimi mazmuni yoritilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirishning o‘quv-metodik tizimi faoliyat maqsadi, o‘qitish mazmuni, tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar, o‘qitish vositalari hamda interfaol ta‘lim muhiti kabi tarkibiy qismlardan iborat etib belgilangan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, interfaol o‘qitish, metodik tizim, faoliyat maqsadi, o‘yin texnologiyasi, didaktik o‘yin, yosh xususiyatlari, “7 qadam”, og‘zaki nutq kompetensiyasi.

САТТОРОВА Гўзал Мамадаминовна

Университет экономики и сервиса Термеза

магистрант

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Аннотация

В данной статье анализируется проблемы применения преподавания разных методов в начальных классах английского языка, а также специфические особенности усвоения знания по предмету. Также освещается содержание методической системы формирования компетенций устной речи на английском языке у учащихся начальной школы. Учебно-методическая система формирования компетенций устной речи на английском языке у учащихся начальной школы определяется как состоящая из таких компонентов, как цель деятельности, содержание обучения, организационно-педагогические условия, средства обучения и интерактивная образовательная среда.

Ключевые слова: начальный класс, интерактивное обучение, методическая система, цель деятельности, игровая технология, дидактическая игра, особенности умывания, «7 шагов», устная речевая компетенция.

SATTAROVA Gyzal Makhmadaminovna
*Termez University of Economics and Service
Master*

INTERACTIVE APPROACH CONTENT IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO PRIMARY CLASS PUPILS

ANNOTATION

In this article it is given some information about using integrational methods in teaching pupils the English language and their uniqueness according to the age in primary classes. Also, the contents of the methodical system of formation of oral speech competences in English in elementary school pupils are covered. The educational-methodical system of formation of oral speech competences in English in elementary school students is defined as consisting of such components as the purpose of activity, content of teaching, organizational-pedagogical conditions, teaching tools and interactive educational environment.

Keywords: primary class, interactive teaching, methodical system, purpose of activity, game technology, didactic game, washing features, "7 steps", oral speech competence.

Jahonda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida ta'lim oluvchilarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, o'z-o'ziga ishonchni tarkib toptirish, fikr yuritishdagi mustaqillik va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish qobiliyatini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim muhiti barqarorligini ta'minlash, aralash ta'lim (blender learning) tamoyili asosida ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqish muhim dolzarblik kasb etadi [5].

Dunyoda chet tili ta'limining nazariy-metodologik jihatlarini takomillashtirish, o'quvchilar tomonidan chet tillarini o'zlashtirish jarayonining pedagogik-psixologik xususiyatlari va ta'sir etuvchi omillarini aniqlashtirish, ingliz tilida nutqiy ko'nikmalarni shakllantirishning metodik tizimini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir.

Zero, Respublikamizda uzluksiz ta'limni tashkil etish va rivojlantirish jarayonida ta'limning ijtimoiylashuvi, ta'lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xususiyatga egaligi, bilimlilik, qobiliyatlilik va iste'dodning rag'batlantirilishi, o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosiy tamoyillar sifatida belgilangan. Bunda pedagog xodimlarning intellektual sifatleri hamda kasbiy mahoratini yanada rivojlantirish, ta'lim va tarbiya resurslaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Mamlakatimizda jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi xorijiy tillarni boshlang'ich sinflarda va kommunikativ maqsadlarda o'qitilishiga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Ingliz tili boshlang'ich ta'limga o'quv predmeti sifatida kiritildi, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda xorijiy tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi.

Biz har tomonlama rivojlangan, ma'naviy va madaniy dunyosi boy, jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega, zamon talablari bilan hamnafas yashaydigan yurt va kelajak qurish yo'lidan bormoqdamiz. Ushbu yo'lning eng oliy maqsadi esa Vatan kelajagi bo'lgan barkamol yoshlarni kamol toptirishni tashkil etadi. Muxtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning so'zlari fikrimiz tasdig'idir: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz" [2, B.31].

Mustaqillik yillarida davlatimiz dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy aloqalarni o'rnatdi. Bu esa xorijiy tillarni mukammal biladigan kadrlarga ehtiyojni oshirdi. Qolaversa, zamonaviy kadrlarning asosiy xususiyati bir necha xorijiy tillarni mukammal bilish, axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'rinishida tobora takomillashib bormoqda.

Yoshlarda ayni shu hususiyatlarni rivojlantirish maqsadida mamlakatimizda keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi yaxshilanishi, turli to'garaklar va tanlovlarning tashkil etilishi shular jumlasidandir.

2012 yil 10 dekabrda qabul qilingan "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi" Prezident Qarori bu borada amalga oshirilayotgan ishlarga qaratilgan muhim qadam bo'lib, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislar tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratishni maqsad qilib oldi.

Biroq, bu qarorning amalga oshirilishida malakali pedagog kadrlarning o'rni katta. Zero, "Dunyo imoratlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblar ichida eng sharaflisi o'qituvchilikdir. O'qituvchi nainki sinf xonasiga fayz va ziyo olib kiradigan, balki ming-minglab murg'ak qalblarga ezgulik yog'dusini baxsh etadigan, o'z o'quvchilariga haqiqatdan ham hayot maktabini beradigan mo'tabar zotdir" [2, B.93]- deya ta'kidlab o'tadi O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch" asarida.

O'qituvchi yosh avlodning kelajagini ma'lum ma'noda o'z qo'liga olar ekan, unga bir darsning o'zida ilmu kamolotdan, ma'naviyat, madaniyatdan saboq beradi. Bu sohada yangi interfaol o'qitish uslublarini izlab topib, oson tushuntirish va o'qitish usullarini joriy etish har bir o'qituvchi faoliyatining ma'no mazmunini tashkil etadi.

Hozirgi kunda boshlang'ich ta'limda o'qitish jarayonini integratsion va interfaol yondashuv asosida tashkil etish eng muhim masalalardan biridir. "Interfaol" inglizcha "interact" so'zidan olingan bo'lib, "ikki tomonlama aloqa, o'zaro ta'sir ko'rsatmoq" degan ma'nolarni anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, ta'lim jarayonida bilimlar ikki tomonning, ya'ni o'qituvchi va o'quvchining o'zaro faolligi asosida amalga oshirilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim ingliz tili darslari samaradorligini oshirishda interfaol o'qitish usullari muhim o'rin tutadi.

Pedagog olimlarning fikrlariga ko'ra, "Interfaol ta'lim"ning mohiyatini anglash uchun ta'lim muassasalaridagi o'qitish jarayoni tashkil etilishi quyidagicha guruhlarga bo'lish mumkin:

1) **passiv** (ekstrafoal) ta'limda asosiy yetakchi o'qituvchi bo'lib, ta'lim jarayoni asosan avtoritar boshqaruv usulida amalga oshiriladi. O'qituvchi bu o'rinda o'z shaxsiy imkoniyatlari, nuqtai nazari, pedagogik tajribasiga tayangan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etadi. Bu esa o'quvchilarning erkin mulohaza yuritishi, ijodiy fikrlashi, qobiliyatlarinn namoyish qilishiga to'sqinlik qiladi;

2) **faol** (inglizcha "akt" - "faollik", ruscha "aktiv - faol") ta'lim. Faol ta'limning passiv ta'limdan farqli jihati, bunda o'quvchilarning ijodiy ishlashlari, ta'limiy topshiriqlarni mustaqil bajarishlari uchun imkoniyat yaratilishi bilan farqlanadi. O'qituvchi o'quvchilarni mustaqil harakat qilishi va fikrlashi uchun qisman imkon beradi. Lekin ta'limning didaktik nuqtai nazardan kamchiligi ta'lim jarayoni to'liq o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi asosida tashkil etilmaydi.

3) interofaol ("intro" - "tashqariga") ta'limda esa ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolliklari yetakchilik qiladi. Ya'ni dars iqtidorli, faol, fanga qiziquvchan, boshqarish qobiliyatiga ega o'quvchilar tomonidan tashkil etiladi, u o'qituvchi rolini ijro etadi. Bu o'rinda o'qituvchining vazifasi tashkillashtirish, kuzatish va qisman jarayonni boshqarishdan iborat bo'ladi. Albatta, bajaradigan o'quvchiga o'tiladigan mavzu oldindan beriladi, o'qituvchi uni ilmiy-metodik jihatdan tayyorlaydi.

4) interfaol ("inter" - "o'zaro") ta'limdan foydalanish esa tobora ommalashmoqda. Mazkur ta'lim sub'ektlari - o'qituvchi, o'quvchi va o'quvchilar guruhi o'rtasida yuzaga keluvchi hamkorlik, qizg'in bahs-munozaralar, o'zaro fikr almashish imkoniyatiga egalik asosida tashkil etiladi.

O‘quvchilarda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, o‘quv materiallarini o‘zlashtirishda o‘quvchilarning o‘zaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, “o‘qituvchi - o‘quvchi - o‘quvchilar guruhi” o‘zaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qo‘llab-quvvatlashlari, samimiy munosabatda bo‘lishlari, ruhiy birlikka erishishlari kabilar bilan tavsiflanadi.

Interfaol ta’lim - bu “o‘qituvchi -o‘quvchi -o‘quvchilar” o‘rtasida o‘zaro hamkorlik, hamfikrlik va hamjihatlikka asoslanuvchi ta’lim shakli bo‘lib, o‘quvchilar tomonidan o‘quv materiallarining tezkor va samarali o‘zlashtirilishini ta’minlaydi.

Interfaol o‘qitish usullarining ijobiy jihatlarini inobatga olgan holda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tilida og‘zaki nutqini rivojlantirish bilan bog‘liq ta’limiy amaliyotda vaziyatli-keyslar ishlab chiqish va ularning yechimini topishga qaratilgan “Keys-stadi”, “Klaster”, “Aqliy hujum”, “BBB” texnologiyasi, “Markazda o‘quvchi”, “Markazda o‘qituvchi”, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Tahlil qilish”, “Taqdimot”, “Debat”, “Portfolio”, “Assessment” kabi o‘qitish usullarini qo‘llash faoliyat samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot jarayonida va zamonaviy uslubiy nashrlarda tavsiflangan ma’lumotlarni hamda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tajribasini umumlashtirish orqali o‘quvchilarda ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirish bo‘yicha o‘quv-metodik tizim ishlab chiqildi (1-rasmga qarang). Rasmda keltirilgan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida metodik ta’minotni qo‘llash bo‘yicha uslubiy tizim beshta o‘zaro bog‘liq komponentdan iborat: maqsad, o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlikdagi o‘quv faoliyati, ta’lim mazmuni, ta’lim vositalari, ingliz tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlari. Ushbu metodik tizim ta’lim jarayonini tashkil qilishda o‘quv-metodik vositalarni qo‘llash samaradorligini ta’minlovchi muhim omil hisoblanadi. Keltirilgan metodik tizim qisqacha sharh talab qiladi. Metodik tizimning maqsadi muloqot vaziyatlariga muvofiq boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ingliz tilida og‘zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirish faoliyatini amalga oshirish hisoblanadi.

1-rasm. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining o'quv-metodik tuzilmasi

Ayni paytda jahon tajribasida ta'lim tizimining turli bosqichlarida chet tillarini o'zlashtirish mexanizmini o'rganish, uning mazmunini takomillashtirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tili faniga oid bilimlarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish muammolariga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ingliz tili faniga oid bilimlarni rivojlantirishning amaliy jihatlari MDH davlatlari, AQSh, Fransiya, Rossiya, Shveysariya kabi ko'plab davlatlarning maktablari yillik o'quv rejasi, o'quv dasturlarida o'z aksini topgan.

Yuqoridagi tahlillar, umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy, ruhiy rivojlanish jarayoni, nutq faolligi, yangi atamalarni qabul qilishdagi o'xshashliklarini tasdiqlaydi. Bu boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyalarini shakllantirishda ta'lim-tarbiya uzviyligining ta'minlanishi uning samaradorligini oshiradi, degan xulosaning kelib chiqishiga zamin yaratdi.

O'qituvchi o'qitishni interfaol yondashuv asosida tashkil etar ekan, avvalo bilimlarni o'zlashtirishning asosiy bo'g'inlari haqida bilishi lozim.

Bilimlarni o'zlashtirish jarayoni to'rtta asosiy bo'g'inlardan tashkil topgan:

- 1) o'zlashtirilishi lozim bo'lgan ma'lumotni idrok qilish;
- 2) uni fahmlab olish va tushunchalarning hosil bo'lishi;
- 3) bilimlarni mustahkamlash va takomillashtirish, ko'nikma va malakalarning hosil bo'lishi;
- 4) hosil qilingan ko'nikma va malakalarni amalda qo'llash [3, B.16].

Xususan, boshlang'ich sinflarda chet tillarini, aynan ingliz tilini o'rgatishda bolaning yosh xususiyatlariga alohida ahamiyat berish lozim. Endigina maktab ostonasiga qadam qo'yan murg'akkina o'quvchining bolalik o'yin kulgularidan ortib, maktab tizimiga moslashguniga qadar ta'lim tizimining qay darajada qiziqarli tashkil etilishi bu jarayonni o'z o'rnida tez va samarali amalga oshirilishiga yordam beradi.

Avvalo, o'quvchiga chet tilining qaysi o'rinda yoki vaqtda unga yordam berishini yoxud til o'rganish unga qanday imkoniyatlar berishini to'g'ri tushuntira bilish ilk qadam hisoblanadi. Bu yo'nalishda albatta o'qituvchining zerikarli ma'ruzalardan foydalanishi, haddan ortiq qattiqqo'llikka yo'l qo'yishi noo'rin. Bu o'rinda ko'plab chet tillarini o'rganib tarixda iz qoldirgan allomalarimiz tasvirlari yoki bugungi kunda shu bo'yicha turli yutuqlarga erishayotgan yigit-qizlarning eng quvonchli daqiqalari, bolalarning intilishlari va qiziqishlarini orttira oladigan qismlaridan jamlangan, eng muhimi ularda havas tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladigan jihatlarni video tasmlar orqali, erkin ochiq muloqotlar orqali amalga oshirishni ko'p samara beradigan yo'l sifatida tavsiya etish mumkin.

Quyida esa boshlang'ich sinflarda chet tillarini o'qitishda qo'llash mumkin bo'lgan o'qitish texnologiyalarni tavsiya etamiz.

O'yin - bu ijtimoiy tajribani o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'naltirilgan faoliyat turi hisoblanadi. Bunda ishtirokchilar o'rtasida rollar taqsimoti aniq belgilanib, har bir vazifa xususiyati keltiriladi. O'qitish jarayonida qo'llaniladigan pedagogik o'yinlarning asosiy xususiyati – o'quv-biluv faoliyatiga yo'naltirilgan o'qitish maqsadi va unga mos keluvchi pedagogik natijaning aniq qo'yilishidir.

Har bir o'yinli texnologiyalar quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat:

- motivatsion;
- maqsadga yo'nalganlik;
- mazmunli-tashkiliy;
- baholashga doir;
- qadriyatga yo'nalganlik [8, B.72].

O‘yinli texnologiyalarning rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, XX asrning 60-yillari boshidan AQShda, so‘ngra boshqa G‘arb mamlakatlarida ishchanlik (ishbilarmonlik) o‘yinlari qo‘llanila boshlandi. Ishbilarmonlik o‘yinlari tadqiqotchilari bu usulni eng asosiy, samarali va tejamli o‘qitish usullaridan iborat, deb ta’kidlaganlar.

Didaktik o‘yinlarning yana bir turi — aqliy hujum usulini birinchi marta 1939 yilda A.F.Osborn qo‘llagan. Bu usul “g‘oyalari banki” deb ham nomlangan. U muammolarni quyidagicha yechishga asoslanadi:

- muammoli vaziyat yaratish;
- g‘oyalarni shakllantirish;
- eng yaxshi g‘oyalarni tekshirish, baholash va tanlash [10, B.264].

Guruh ishtirokchilariga muammoni aniqlash va uni yechish bo‘yicha iloji boricha ko‘p, ba‘zan, batamom kutilmagan g‘oyalarni berish uchun eng qulay sharoit yaratilishi aqliy xujum mashg‘uloti samaradorligini belgilaydi. Bunda pedagogning mahorati hamda o‘quvchilarning tayyorgarliklari qanchalik yuqori ekanligi asosiy omil hisoblanadi [9, B.82].

Ishbilarmonlik o‘yinlari quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

I. Tayyorlov bosqichi: a) o‘yinni ishlab chiqish; b) o‘yinga kirishish.

II. O‘tkazish bosqichi: a) topshiriq ustida guruh bilan ishlash; b) guruhlararo munozara

III. Tahlil bosqichi: a) o‘yinni yakunlash; b) tahlil; c) ishni baholash va o‘ziga baho berish; d) xulosa va umumlashtirish; e) tavsiyalar ishlab chiqish.

Biz e‘tiborimizni o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga qaratgan holda usul va vositalarni o‘yin tarzidagi mashg‘ulotlar ko‘rinishidan boshlaymiz. Mashg‘ulotlarni esa “7 qadam” deya nomladik. Negaki, tavsiya etilayotgan usullardan navbatma- navbat hafta yoki oy kesimida mavzularga muvofiq lashtirib qo‘llash, o‘quvchilar tomonidan bilimlarni samarali o‘zlashtirib borishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi [4, B.110].

1-qadam. “Harflardan tovushlarga” o‘yini. Bunda o‘quvchilarga alifbo o‘rgatib bo‘lingach, o‘qituvchi tomonidan karton qog‘ozga barcha harflar yozib tayyorlab kelinadi. O‘qituvchi biror harfning o‘qilishini talaffuz esa, o‘quvchi qog‘ozlar orasidan qaysi harf ekanligini topishi lozim. Masalan, [ei] deb talaffuz esa, “Aa” harfini to‘g‘ri topib ko‘rsatishi lozim.

Eslatma: Bunda tayyorlangan materiallarning rangli, e‘tiborni tortadigan yoki turli sur‘atlar tushirilgan bo‘lishiga alohida e‘tibor qaratish lozim.

2- qadam. “To‘plam” o‘yini. Bu o‘yindan biror to‘plamga oid (o‘quv qurollari, hayvonlar, ranglar) so‘zlar o‘rgatilganidan so‘ng uyga vazifani so‘rashda foydalanish mumkin. Ya’ni, o‘qituvchi tomonidan to‘plam nomi e‘lon qilingach, o‘quvchi oldindan tayyorlab qo‘yilgan rasmlar orasidan shu to‘plamga oidlarini ajratib topib nomini ingliz tilida to‘g‘ri talaffuz etishi kerak. Bu esa rasmlar vositasida yangi so‘zlarni o‘quvchilar yodida tez va oson saqlanb qolishiga ko‘maklashadi.

Eslatma: Rasmlar orasida to‘plamga yaqin bo‘lgan boshqa to‘plamlardan ham sur‘atlar qo‘shilishi o‘quvchi etiborini ko‘proq jalb etadi.

3- qadam. “Men sanashni bilaman!” o‘yini. Bundan o‘quvchilarga sonlarni o‘rgatib bo‘lgach mashg‘ulotni takrorlashda foydalanish o‘rinli. Qog‘ozga quyidagicha jadval chiziladi va ularda o‘quvchiga tanish biror so‘z yashirin bo‘ladi. O‘quvchilar uni topish uchun kataklar ichiga yozilgan sonlarning bosh harflarini to‘g‘ri topishlari kerak bo‘ladi. Masalan:

100	8	9
-----	---	---

Javobi: 100 - hundred, 8 - eight, 9 - nine bo‘lsa, “**hen**- tovuq” so‘zi hosil bo‘ladi.

Eslatma: O‘quvchilar o‘z javoblarining to‘g‘riligini o‘qituvchidan eshitibgina qolmay, berilgan jadval yonida yelimlab berkitib qo‘yilgan sur‘atni ochish orqali bilsalar o‘yin qiziqarli va samarali tartibda amalga oshadi.

4- *qadam*. “Qani? Qaysi? Qaerda?” o‘yini. Bunda o‘tilgan mavzu yuzasidan berilgan yangi so‘zlarga oid predmet sur‘atini bo‘laklarga bo‘lgan xolda teskari qilib o‘quvchilarga taqdim etiladi. O‘quvchidn esa shu sur‘atni tezkorlik bilan tiklash va unda tasvirlangan predmet nomini ingliz tilida to‘g‘ri talaffuz etish talab etiladi.

5- *qadam*. “Kim dono?” o‘yini. O‘yin bevosita o‘quvchilarning ingliz tilidagi so‘zlashuvni tushina olish qobiliyatlarini rivojlantirgan xolda, ulardagi zehn va eslab qolish hususiyatlarni oshiradi. Bu o‘yinda o‘quvchilarga magnitafon orqali matn eshittiriladi. Matn tugagach, o‘quvchilar eshitgan matnlaridagi eslab qolgan so‘zlarni aytib berishlari kerak bo‘ladi.

Eslatma: magnit tasmadagi yozuv o‘quvchi imkoniyatidan kelib chiqqan holda, unga tanish so‘zlardan iborat bo‘lishi lozim.

6- *qadam*. “Sur‘at siri” o‘yini. Bu o‘yinda o‘quvchilar qo‘liga ko‘p sur‘atlar beriladi va sur‘atlarni ko‘zdan kechirib, ularni ingliz tilida sanash so‘raladi. Sanalgan rasmlarni olgach esa, ulardan eslab qolgan sur‘atlari nomini to‘g‘ri talaffuz etib berish talab etiladi. Kim ko‘p sur‘atni eslab qolgan bo‘lsa demak, u g‘olib.

Eslatma: O‘yin avvalida o‘yinning ikkinchi sharti aytilmasligi kerak, shunda o‘quvchilr uchun qiziqarliroq bo‘ladi. Shuni ham ta’kidlab o‘tish lozimki, bunday o‘yinlarni tashkil etish paytida o‘tituvchi o‘z e’tiborini eslab qolish qobiliyati biroz sustroq o‘quvchilarga ko‘proq qaratishi lozim. Masalan, sur‘atlarni uyga vazifa sifatida berib yuborib, bu mashqni uyda mustaqil bajarishga undashi mumkin.

7-*qadam*. “Yangi dunyo” o‘yini. Bu o‘yin ko‘proq toliqtiradigan mashqlar bajarilgandan so‘ng qo‘llanilsa, yaxshi samara beradi. Bunda bir o‘quvchidan biror hayvonga taqlid etib berishni, qolgan o‘quvchilardan esa hayvon nomini to‘g‘ri topib, uni ingliz tilida talaffuz etish so‘raladi.

Shunday qilib, tavsiya etilayotgan usul va vositalarning barchasidan unumli va o‘z o‘rnida foydalana olishgina yaxshi samara beradi. Darhaqiqat, Vatan kelajagi bo‘lgan yoshlarning xar tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishlari ularning qay darajada ta’lim-tarbiya olishlariga bog‘liqdir. Mana shu maqsadda olib borilayotgan ishlar ko‘lami nihoyatda ahamiyatlidir. Ta’limning ilk bosqichi maktabda boshlanar ekan, har sohada yuzaga keladigan muammolarni hal etish ham ana shu dargohda shakllanadi. Tavsiya etilayotgan bu usul va vositalarda esa, ingliz tilini o‘rgatishga qo‘yiladigan ilk va eng ahamiyatlisi ta’lim sifatini oshirishga qaratiladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Karimov A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: “O‘zbekiston” 2008 y. 93 b.
2. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O‘zbekiston” NMIU 2016 y. 31 b.
3. Kaldibekova A. va Xodjayev B. O‘quvchilarning bilish faolligini oshirish yo‘llari. Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2006. - 56 b.
4. Tajibayev G.Sh. boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish. O‘quv qo‘llanma. – Namangan: NamDU NMIU, 2019. – 204 b.
5. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Language Policy Unit, Strasbourg. 2010. – 274 p. Electron resource: http://www.coe.intA/dg4/Linguistics/Source/CEFR_EN.pdf. Access date: 6.06.2018.
6. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun ingliz tili o‘quv dasturi. Tuzuvchilar: J.J.Jalolov, M.T.Irisqulov. – Xalq ta’limi. – №4 – Toshkent, 2013. – 44 b.
7. Umumiy o‘rta ta’lim maktablari boshlang‘ich sinflar uchun darslik majmua. Kids’ English Class 1,2,3,4. A.T.Irisqulov, S.Xan va mualliflar jamoasi. – T.: O‘zbekiston, 2013.
8. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. – Toshkent, 2001. – 124 b.
9. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – Toshkent, 2008. - 82 b.
10. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технологии игры в обучении и развитии. – М, 1996. – С.264
11. Ismailov, M. K. (2021). REFLECTIVE TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT OF SANOGEN THINKING IN STUDENTS. In *НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 167-170).
12. Tangirova, K., Rakhmonova M. (2023). Psychological factors that cause conflict situations in complete and incomplete families. *Bulletin of Contemporary Studies*, 1(3), 36-40.
13. Rakhmonova M. (2023) Interests of modern women entrepreneurs in the professional sphere. *Young Scholar’s Academic Journal*, 2 (7), 3-4.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 7-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz